

**СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКЕ И
ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ МНОЖЕСТВЕННОГО ЭХИНОКОККОЗА
ПЕЧЕНИ**

**MODERN APPROACHES TO COMPREHENSIVE DIAGNOSIS AND SURGICAL
TREATMENT OF MULTIPLE HEPATIC ECHINOCOCCOSIS**

**ЖИГАРНИНГ КЎП СОНЛИ ЭХИНОКОККОЗИДА КОМПЛЕКС
ДИАГНОСТИКА ВА ЖАРРОҲЛИК ДАВОЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ
ЁНДАШУВЛАРИ**

Отакузиев А.З. - PhD, доцент

<https://orcid.org/0000-0001-7317-6208>

Андижанский государственный медицинский институт

Аннотация. Автором проанализированы результаты хирургического лечения 265 пациентов с множественным эхинококкозом печени, в период с 2016 по 2025 гг. Применён разработанный лечебно-тактический алгоритм с использованием усовершенствованных методов обработки остаточной полости, основанных на данных морфометрического, иммуногистохимического анализа. В результате отмечено снижение послеоперационных осложнений с 24,4% до 11,3%. Частота рецидивов за период наблюдения снизилась с 11,9% до 2,1%.

Автор заключает, что комплексная инструментальная диагностика в сочетании с оптимизированной хирургической тактикой, существенно снижает частоту послеоперационных осложнений, рецидивов при множественном эхинококкозе печени.

Ключевые слова: множественный эхинококкоз печени; комплексная диагностика; эхинококкэктомия; остаточная полость; желчные свищи; рецидив; перикистэктомия.

Resume. The author analyzed the results of surgical treatment in 265 patients with multiple hepatic echinococcosis treated between 2016 and 2025. A developed therapeutic and tactical algorithm was implemented, incorporating advanced residual cavity management techniques based on morphometric and immunohistochemical analysis. The application of this approach was associated with a reduction in postoperative complications from 24.4% to 11.3%. The recurrence rate during the follow-up period decreased from 11.9% to 2.1%.

The study concludes that comprehensive instrumental diagnostics combined with optimized surgical strategy significantly reduces postoperative complications and recurrence rates in multiple hepatic echinococcosis.

Keywords: multiple hepatic echinococcosis; comprehensive diagnostics; echinococcectomy; residual cavity; biliary fistula; recurrence; pericystectomy.

Резюме. Муаллиф томонидан 2016–2025 йилларда жигарнинг кўп сонли эхинококкози билан оғриган 265 нафар беморда жарроҳлик даволаш натижалари таҳлил қилинди. Морфометрик ва иммуногистокимёвий таҳлил маълумотларига асосланган ҳолда қолдиқ бўшлиқни қайта ишлашнинг такомиллаштирилган усулларини ўз ичига олган даволаш-тактик алгоритм қўлланилди. Натижада операциядан кейинги асоратлар 24,4% дан 11,3% гача камайди. Кузатув даврида рецидивлар частотаси 11,9% дан 2,1% гача пасайди.

Муаллиф хулосасига кўра, комплекс инструментал диагностика ва оптималлаштирилган жарроҳлик тактикаси жигарнинг кўп сонли эхинококкозида операциядан кейинги асоратлар ва рецидивлар частотасини сезиларли даражада камайтиради.

Калит сўзлар: жигарнинг кўп сонли эхинококкози; комплекс диагностика; эхинококкэктомия; қолдиқ бўшлиқ; ўт йўллари оқмаси; рецидив; перуцистэктомия

Актуальность проблемы. Множественный эхинококкоз печени (МЭП) остаётся одной из наиболее сложных и клинически значимых форм эхинококкоза, обуславливая высокую заболеваемость среди трудоспособного населения [3, 5, 7]. Распространённость полисегментарных поражений печени с множественными кистами и различным диаметром приводит к высокой частоте осложнённого течения заболевания, включая формирование билиарных свищей, нагноение кист и развитие резидуальных полостей, что существенно осложняет хирургическое лечение [2, 4]. Несмотря на достижения в диагностике и хирургической практике, традиционные подходы нередко приводят к высокой частоте послеоперационных осложнений, рецидивов и необходимости повторных вмешательств [1, 6, 8].

Цель исследования. Оценить эффективность комплексной диагностики и оптимизированной хирургической тактики при множественном эхинококкозе печени.

Материалы и методы исследования. В период 2006-2025 гг. в 3-м хирургическом отделении клиники Андижанского государственного медицинского института пролечено 1427 пациентов с эхинококкозом органов брюшной полости. Множественный эхинококкоз печени диагностирован у 265 больных (18,6%).

Для проведения сравнительного анализа сформированы две когорты: группа сравнения - 168 пациентов, оперированных в 2006-2015 гг., и основная группа - 97 пациентов, пролеченных в 2016-2025 гг.

Комплексное предоперационное обследование включало ультразвуковое исследование (УЗИ), компьютерную томографию (КТ), магнитно-резонансную томографию (МРТ) и серологические методы. Основные хирургические вмешательства включали традиционную и лапароскопическую эхинококкэктомию, перицистэктомию, а в сложных случаях - анатомическую или атипичную резекцию печени, в зависимости от клинической ситуации и морфометрических данных.

Среди обследованных пациентов преобладали лица женского пола - 172 (64,9%), мужчины составили 93 (35,1%). При оценке возрастных факторов достоверной корреляции между возрастными группами и типом применяемой хирургической тактики также не выявлено ($r=0,06$; $p>0,05$).

Распределение больных с множественным эхинококкозом печени по срокам заболевания показало, что большинство пациентов поступали в течение первого года болезни: 60,2% в группе сравнения и 67,1% в основной группе. Доля пациентов с длительностью заболевания более 3 лет была существенно ниже в обеих группах (от 1,8% до 13,1%). Анализ числа проведённых операций у больных с множественным эхинококкозом печени показал, что большинство пациентов перенесли одну операцию: 77,4% в группе сравнения и 75,2% в основной группе. Две операции потребовались примерно у 18,5% и 18,6% пациентов соответственно, три и более - у 7,1% и 6,2%.

Результаты и обсуждение. Анализ применения методов диагностики у пациентов с множественным эхинококкозом печени показал, что ультразвуковое исследование использовалось у всех пациентов основной группы (100%), тогда как в группе сравнения - у 92,9% (χ^2 Пирсона=6,05; $p=0,014$). Применение МСКТ значительно увеличилось с 13,1% до 54,6% ($\chi^2 =57,8$; $p<0,001$), МРТ - с 3,0% до 22,7% ($\chi^2 =29,6$; $p<0,001$), серологических методов - с 7,1% до 38,1% ($\chi^2 =36,5$; $p<0,001$).

Анализ морфометрических характеристик показал, что в основной группе преобладали кисты диаметром 6–10 см (70,1%), что соответствует высокой распространённости средних по размеру очагов. Крупные кисты 11-20 см встречались редко (5,2%), а мелкие до 5 см составляли 24,7%. По количеству очагов чаще всего отмечались варианты с 6 (36,1%) и ≥ 7 кистами (22,6%), что отражает высокую степень полисегментарного поражения печени.

Реже регистрировались случаи с четырьмя кистами (14,5% против 32,1%; $\chi^2 = 9,53$; $p = 0,002$) и чаще - варианты с ≥ 7 кистами (22,6% против 10,7%; $\chi^2 = 6,01$; $p = 0,014$). Морфометрический анализ проведенный в основной группе показал, что средний диаметр кист составил $6,8 \pm 2,1$ см (диапазон 3,5–15,0 см) с высокой степенью полисегментарности (среднее количество кист – $5,9 \pm 1,6$). Объем остаточной полости после хирургического вмешательства варьировал от 4,0 до 28,0 см³ (среднее $12,4 \pm 5,6$ см³). Морфометрическая оценка плотности фиброзной капсулы показала средний показатель $2,8 \pm 0,7$ балла.

Иммуногистохимический анализ перикистозной ткани выявил умеренную пролиферативную активность (Ki-67 $6,2 \pm 2,5\%$), выраженную васкуляризацию (CD34 $14,7 \pm 4,1\%$) и умеренную сократительную активность (SMA $9,3 \pm 3,8\%$).

Иммунологический анализ у пациентов основной группы выявил достоверные изменения клеточного звена иммунитета. Средний уровень CD3+ Т-лимфоцитов составил $56,7 \pm 2,8\%$ ($p < 0,05$). Концентрация циркулирующих иммунных комплексов составила $0,38 \pm 0,03$ опт. ед. ($p < 0,01$). Полученные данные свидетельствуют о напряжённости клеточного иммунитета и активации иммуновоспалительных механизмов при множественном эхинококкозе печени.

Для оценки характера и объёма хирургических вмешательств, применявшихся при множественном эхинококкозе печени (МЭП) в группе сравнения, был выполнен анализ видов операций и используемых хирургических доступов за период 2016–2025 гг. (табл. 1).

Таблица 1

Характер и объём оперативных вмешательств

Вид операции	2006-2015 (n=168)				2016-2025 (n=97)				Значения	
	Доступ				Доступ				χ^2 П	p
	Лапаротомия		Лапароскопия		Лапаротомия		Лапароскопия			
	n	%	n	%	n	%	n	%		
Резекция печени	12	7,1	-	-	9	9,3	1	1,1	0,42	0,52
Перицистэкт.	7	4,2	1	0,6	8	8,3	13	13,4	12,6	<0,001
Паллиативн.	140	83,3	8	4,7	27	27,8	39	40,2	65,8	<0,001

Сравнительный анализ структуры оперативных вмешательств продемонстрировал существенную эволюцию хирургической тактики в 2016-2025 гг. Отмечено статистически значимое увеличение доли лапароскопических цистперцистэктоми (13,4% против 0,6%; $\chi^2 = 12,6$; $p < 0,001$). Аналогичная тенденция выявлена при паллиативных вмешательствах, где частота лапароскопического доступа возросла с 4,7% до 40,2% ($\chi^2 = 65,8$; $p < 0,001$). При резекциях печени различия по типу доступа статистически значимыми не были ($\chi^2 = 0,42$; $p = 0,52$).

Анализ ближайших послеоперационных осложнений продемонстрировал статистически значимое снижение их общей частоты в основной группе (14,5% против 36,3%; $\chi^2 = 13,9$; $p < 0,001$). Наиболее выраженная тенденция к снижению отмечена в отношении нагноения остаточной полости (1,1% против 7,1%; $\chi^2 = 3,98$; $p = 0,046$) и необходимости ранней реоперации (1,1% против 7,1%; $\chi^2 = 3,98$; $p = 0,046$).

Частота раневых осложнений, желчных свищей и кровотечений также уменьшилась в основной группе, однако различия не достигли статистической значимости ($p > 0,05$). Показатель летальности имел тенденцию к снижению (2,1% против 3,6%; $p = 0,47$).

Анализ отдалённых результатов продемонстрировал достоверное улучшение исходов в основной группе. Частота благоприятных исходов увеличилась с 62,9% до 81,5% ($\chi^2 = 8,21$; $p = 0,004$); тогда как доля неудовлетворительных результатов снизилась более чем в три раза (22,3% против 6,2%; $\chi^2 = 9,54$; $p = 0,002$). Отмечена выраженная тенденция к снижению частоты рецидивов (8,9% против 2,5%; $p = 0,053$) и резидуальных кист, однако различия статистически значимыми не были. Частота повторных вмешательств достоверно уменьшилась в основной группе (8,6% против 32,6%; $\chi^2 = 16,2$; $p < 0,001$).

Выводы.

1. Внедрение расширенного диагностического алгоритма с активным использованием КТ, МРТ и серологических методов позволило существенно повысить точность предоперационной верификации множественного эхинококкоза печени, улучшив топографо-анатомическую оценку поражения и планирование хирургической тактики.
2. Совокупность полученных данных подтверждает, что комплексный дифференцированный подход, включающий современные методы визуализации, морфологическую оценку и применение малоинвазивных технологий, обеспечивает повышение клинической эффективности лечения множественного эхинококкоза печени и улучшение прогноза заболевания.

Список литературы

1. Абдурахманов А.Ш., Каримов Б.К., Туляганов Х.М. Эпидемиология и клиничко-хирургические особенности эхинококкоза печени в эндемичных регионах Узбекистана // *Здравоохранение Узбекистана*. -2021; (6): 34–38.
2. Азиззода З. А., Курбонов К. М. Современные вопросы диагностики и хирургического лечения эхинококкоза печени и его осложнений // *Здравоохранение Таджикистана*. - 2019. - № 4. - С. 69-77.
3. Ботиралиев А.Ш., Степанова Ю.А., Жаворонкова О.И. [и др.]. Комбинированное хирургическое лечение множественного двустороннего эхинококкоза печени // - DOI: 10.52090/2542-1646-2021-8-1-36.
4. Гончаров А.Б., Коваленко Ю.А., Айвазян А.А., и др. «Сложный» эхинококкоз печени // *Анналы хирургической гепатологии*. 2021;26(4):32-40. DOI: 10.16931/1995-5464.2021-4-32-40.
5. Назыров Ф.Г., Бабаджанов А.Х., Махмудов У.М., Туксанов А.И. Способ ликвидации остаточной полости с ригидной фиброзной капсулой при эхинококкозе печени у пациентов с коморбидностью // *Анналы хирургической гепатологии*, 2024, том 29, №3. – С. 50-59. DOI: 10.16931/1995-5464.2024-3-50-59.
6. Aziz H, Seda P, Aswani Y, Gosse MD, Krishnakumari AJ, Pawlik TM. Cystic echinococcosis of the liver. *J Gastrointest Surg*. 2025;29(3):101974. doi:10.1016/j.gassur.2025.101974.
7. Sapaev DS, Yakubov FR, Ruzibaev RY, Babajanov KB, Ruzmetov NA, Rakhimov DD, et al. Laparoscopic surgical treatment of liver echinococcosis in Uzbekistan: Outcomes and implementation challenges of minimally invasive surgery. *Exp Parasitol*. 2025;277:109005. doi:10.1016/j.exppara.2025.109005.
8. World Health Organization (WHO). Echinococcosis: Key facts. - Geneva: WHO, 2024. - (WHO Fact Sheet No. 377). - URL: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/echinococcosis> (дата обращения: 12.10.2025).